

ISSN : 2319-7137
Journal No.- 48910

Volume : 07/Issue : 03
January-June-2018

INTERNATIONAL LITERARY QUEST

An International Multi-Disciplinary Half Yearly Refereed Research Journal

Chief Editor

Prof. Ashok Singh
Hindi Department
Banaras Hindu University

Editor
Dr. Vikash Kumar

© सम्पादक

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह

प्रदेश महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, बिहार एवं
पूर्व संगठन महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, झारखंड
प्रधान सम्पादक

प्रो० अशोक सिंह

सम्पादक

डॉ० विकास कुमार

उप सम्पादक

डॉ० विनय कुमार शुक्ल

कार्यकारी सम्पादक

मोहम्मद आदिल

आफताब आलम

सह सम्पादक

डॉ० नीतू टहलानी

सुदर्शन चक्रधारी

प्रबन्ध सम्पादक

डॉ० रविशंकर पाण्डेय

राणा अवधूत कुमार

विधि परामर्शदाता

डॉ० रणजीत सिंह चौहान

अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय

ISSN : 2319-7137

मूल्य : ₹0 250.00

सम्पादकीय पता

डॉ० विकास कुमार

सिविल लाइन, तकिया रोड,

सासाराम, रोहतास (बिहार)

ई-मेल : internationalliteraryquest@gmail.com

मो० : 09470828492, 9934468661

मुद्रक

राजैरिया ऑफसेट

जगतपुरी, दिल्ली-110093

नोट : सभी पद अवैतनिक एवं अव्यावसायिक हैं। प्रकाशित लेखों
एवं उद्धरणों का दायित्व स्वयं लेखकों का है। लेखों एवं उद्धरणों
से सम्बन्धित किसी भी वाद-विवाद के लिए लेखक स्वयं
जिम्मेदार होगा।

संपादक मण्डल

प्रो० राधेश्याम दुबे

हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो० अनीता सिंह

अंग्रेजी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो० रवीन्द्रनाथ सिंह

प्रो० प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणसी

डॉ० प्रभाकर सिंह

हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो० बी० गनेशन

बैंगलोर विश्वविद्यालय, कर्नाटक

डॉ० मिक्की निशिओका

एसो०प्रो० रिसर्च डिवीजन ऑफ एशियन, लैंग्वेज एण्ड कल्चर III रिसर्च इंस्टिट्यूट ऑफ
वर्ल्ड लैंग्वेज, ओसाका यूनिवर्सिटी, जापान

प्रो० कीम उ जो

भारतीय अध्ययन विभाग, हाइकु यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया

प्रो० आरिफ नजीर

हिन्दी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

डॉ० सुनीता सिंह

शिक्षा संकाय, ली० मोयने कॉलेज, सायराक्यूस, न्यूयार्क, अमेरिका

डॉ० मृत्युंजय सिंह

एसो० प्रो०, हिन्दी विभाग, एस०पी० जैन कॉलेज, सासाराम, बिहार

डॉ० दिग्विजय सिंह

हिन्दी विभाग, के०डी०बी० डिग्री कॉलेज, दुबहर, बलिया

डॉ० प्रिया सिंह

राजनीतिशास्त्र विभाग, गुलाब देवी महिला, पी०जी० कॉलेज, बलिया

डॉ० विकास कुमार सिंह

असि० प्रो० प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, काशी हिन्दू
विश्वविद्यालय, वाराणसी

डॉ० राजकुमार उपाध्याय मणि

असि० प्रो० एवं विभागाध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिन्दी, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
छत्तीसगढ़

डॉ० वर्षा सिंह

असि०प्रो० अंग्रेजी विभाग, देशबन्धु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

डॉ० विकास कुमार

स०प्रो०, समाजशास्त्र, ईश्वरशरण महाविद्यालय, इलाहाबाद

डॉ० छोटेलाल पाण्डेय

असि०प्रो० (तदर्थ) इतिहास विभाग, भगिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली

डॉ० ऋतु वाघोपेय गुप्ता

तदर्थ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, करोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

अनुक्रम

1. कालिदास : अन्तर्यात्रा 11-13
डॉ० राकेश कुमार सिंह
2. हिन्दी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण दिशा एवं उनके विविध आयाम 14-21
डॉ० विकास कुमार
3. पतन की ओर अग्रसित मुग़ल सल्तनत को बचाने का अन्तिम प्रयास : 22-24
शाहवली उल्लाह देहलवी
मोहम्मद आदिल
4. नागार्जुन का यथार्थ और लोक दृष्टि 25-27
वंदना गर्ग
5. भारतीय शिक्षा, दर्शन एवं मध्यकालीन संस्कृति पर सूफी मत का प्रभाव 28-30
डॉ० निशात परवीन
6. भारतीय विदेशी निवेश का बदलता स्वरूप एवं राज्यवार विविधता 31-33
संतोष यादव
7. "The Decline of the Gupta Empire" 34-38
Dr. Umesh Kumar Rai
8. हिन्दी भाषा और इलेक्ट्रानिक माध्यम 39-41
डॉ० दिलीप कुमार कसबे
9. मीडिया : भाषा, समाज और संस्कृति 42-48
गीता कुमारी
10. किन्नर उत्पत्ति की वैज्ञानिक पड़ताल और सामाजिक मनोविज्ञान 49-52
सुरेश कुमार निराला
11. जी०एस०टी० : अनेक मसलों का एक निदान 53-56
डॉ० रिंकी सिंह
12. "हिन्दी साहित्य में अस्मिता मूलक विमर्श" 57-60
अरविन्द कुमार मिश्र
13. दोपहर का भोजन : शहरी मध्यवर्ग की त्रासदी 61-64
डॉ० अरूण कुमार मिश्र
14. भिखारी ठाकुर के नाटक 'विदेसिया' की प्रासंगिकता 65-67
रेखा कुमारी

15.	“भारत में भूकम्प एवं मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव” करुणेश कुमार यादव	68–72
16.	विज्ञापन की भाषा : हिन्दी का फ्यूजन मेनका कुमारी	73–76
17.	नन्ददास की काव्य भाषा में क्रिया पद साई शरण चौबे	77–85
18.	हिन्दी साहित्य में गीतों का स्थान एवं उसके विभिन्न रूप और नवगीत की आवश्यकता एवं महत्व डॉ० नित्य नूतन पाराशर	86–100
19.	सूक्ष्म शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण अभिषेक कुमार पाण्डेय	101–110
20.	हिन्दी साहित्य में सन्त काव्य और ईश्वर बनाम लोक कल्याण अनिल कुमार गुप्ता	111–115
21.	स्त्री-विमर्श : आधी दुनिया की अनसुलझी गुत्थी डॉ० पूनम राय	116–120
22.	Image Enhancement using Filtering Technique: Fingerprint Identity Recognition Mr.Shrikant N Bhalerao	121-125
23.	छायावादोत्तर काव्य : स्वतन्त्रता आंदोलन का संवेदनात्मक इतिहास राजीवरंजन	126–132
24.	राष्ट्र निर्माण में हिन्दी की भूमिका सविता रानी	133–138
25.	समसामयिक जीवनानुभव संदर्भों का नाटक ‘द्रौपदी’ डा० अमर बहादुर सिंह	139–141
26.	भक्ति के अंकुर— एक ऐतिहासिक विवेचन चन्द्रकला	142–146
27.	हिन्दी सिनेमा और सामाजिक सरोकार राहुल द्विवेदी	147–151

28.	A study of science and arts groups of B.Ed. learners decision making in open mode teacher education programme Chandan Prasad and Prof. P.K.Sahoo	152-161
29.	कामकाजी स्त्रियों की सामाजिक स्थिति : एक विमर्श संदर्भ- आवां- चित्रा मुद्गल डॉ० वर्षा रानी	162-164
30.	शमशेर की काव्यानुभूति के पक्ष डॉ० अजित कुमार राय	165-169
31.	राजेन्द्र यादव की निगाह में इतिहास और औरत डॉ० अरविन्द कुमार उपाध्याय	170-173
32.	मालवा की लोकनाट्य शैली माच : अर्थ, व्युत्पत्ति और विशेषता आराधना शुक्ला	174-179
33.	भारत भाषा और मातृभाषा अनुराधा	180-185
34.	मैं और महाकवि के श्वसुर दिलीप कुमार	186-189
35.	श्रीलाल शुक्ल "राग दरबारी एक अध्ययन" राज कुमार मौर्य	190-193
36.	हिन्दी का गद्य साहित्य : प्रादुर्भाव की रूपरेखा डॉ० ऋचा द्विवेदी	194-200
37.	उषा प्रियंवदा के कथा साहित्य में आधुनिकता बोध विभा वर्मा	201-204
38.	वर्तमान समाज में नैतिक मूल्य डॉ.नीतू टहलानी	205-206
39.	दलित समाज के उन्नयन में महात्मा गांधी की भूमिका डॉ. गौरव कुमार मिश्र	207-210
40.	अनुसूचित जाति के जीवन स्तर पर मनरेगा का प्रभाव शिल्पी शिवांशी	211-213
41.	"घरेलू एवं कामकाजी महिलाओं के तनाव के स्तर का तुलनात्मक अध्ययन" डॉ० रश्मि तोमर	214-217

42. शिवप्रसाद सिंह तथा उनका आंचलिक बोध 218—225
डॉ० सुरेन्द्र पाण्डेय
43. "वैश्वीकरण के दौर में शिक्षा के संदर्भ में गांधीजी के विचारों की प्रासंगिकता" 226—229
रत्नाकर सिंह
44. भारतीय जीवन दर्शन का सागर : श्रीरामचरितमानस 230—233
किरण
45. निराला का काव्य—वैशिष्ट्य 234—244
डॉ० राजकुमार उपाध्याय 'मणि'
46. हिन्दी साहित्यशास्त्र की चिन्तन परम्परा और उसका अवदान 245—247
संगीता मिश्रा
48. महिला सशक्तिकरण में संगीत की भूमिका 248—251
दिव्या शर्मा
49. विश्वनाथ कविराज : चन्द्रकला नाटिका 252—254
रति सिंह
50. सुशीला टाकभौरे की कहानियों में दलित चेतना : पुश्तैनी पेशे का विसर्जन 255—258
सुचिता कुजूर
51. काव्यप्रकाश में प्रतिपादित काव्य—हेतु पर मीमांसा दर्शन का प्रभाव 259—261
दिव्या शुक्ला
52. नयी कविता का परिवेश : नया सन्दर्भ 262—266
डॉ० असीत कुमार यादव
53. बाणभट्ट की काव्यप्रतिभा 267—271
डॉ० माला सिन्हा
54. पण्डित जवाहर लाल नेहरू के समाजवादी विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण 272—276
कु० पूजा

Image Enhancement using Filtering Technique: Fingerprint Identity Recognition

Mr.Shrikant N Bhalerao*

Abstract:

This paper focuses on the fingerprint noise removal techniques with the help of the Median, Gaussian and the Laplacian filters. These filters are applied on the fingerprint and it is observed that the Gaussian filters is the better filter for the noise removal.

Keyword

I. Introduction:

A fingerprint is unique feature of every individual. It is composed of ridges and valleys. An enhancement of fingerprint using filters is one of the pre-processing activities. In this paper filters like the median, the Gaussian filters are applied on fingerprint for image enhancement

The fingerprint image is given below

Fig1.1 Ridge and Valley structure

Fingerprint enhancement can be conducted on either binary ridge images or gray-scale images.

II. Need of Fingerprint Image Enhancement

The main use of enhancement is to remove the noise. The enhancement of the fingerprint is totally depend on the quality of the input image .In order to obtain robust performance of a finger print image enhancement algorithm, that can improve the transparency of the ridge structures, is very essential.[1]

II.. Fingerprint Enhancement Methods

* Department of Dramatics, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad. (Former Computer Science Student) Email: shri.youth@gmail.com, Postal Address : N12/H22, Hudco, Swami Vivekanand Nagar, N12, Aurangabad- 431003, Contact : +91 8855972012

There have existed a variety of research activities along the stream of reducing noise and increasing the contrast between ridges and valleys in the gray-scale fingerprint images. Most popular among of them are spatial domain and other is frequency domain enhancement technique [2]

Spatial domain refers to the image plane itself, and image processing methods in this category are based on

direct manipulation of pixels in an image.

Spatial domain process discussed above can be denoted by the expression:

$$g(x,y) = T [f(x,y)$$

Where $f(x,y)$ is the input image, $g(x,y)$ is the output image and T is an operator on defined over a neighborhood of point (x,y) .

Frequency domain consists of modifying the Fourier transform of an image and then computing the inverse

III. Spatial domain

Median filter:

Median filtering is a nonlinear operation often used in image processing to reduce "salt and pepper" noise. A median filter is more effective than convolution when the goal is to simultaneously reduce noise and preserve edges.

The standard median (SM) filter is a simple nonlinear smoother that can suppress noise while retaining sharp sustained changes (edges) in signal values. It is particularly effective in reducing impulsive-type noise [3].

The output of SM filter at a point is the median value of the input data inside the window centered at the point. If is $\{x(k) \mid 1 \leq k \leq L\}$ and $\{y(k) \mid 1 \leq k \leq L\}$, respectively, the input and output of the one-dimensional (1-D) SM filter of window size $2N + 1$, then

$$y(k) = med\{x(k-N), \dots, x(k-1), x(k), x(k+1), \dots, x(k+N)\}$$

Gaussian filters:

Gaussian filters are a class of linear smoothing filters with the weights chosen according to the shape of a Gaussian function. The Gaussian smoothing filter is a very good filter for removing noise drawn from a normal distribution.

The most general function formula is:

$$G(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

The output image obtained after applying the Gaussian filter

The Laplacian filter

The Laplacian $L(x,y)$ of an image with pixel intensity values $I(x,y)$ is given by:

The output obtained by the Laplacian filters

$$L(x, y) = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}$$

This can be calculated using a convolution filter.

Since the input image is represented as a set of discrete pixels, we have to find a discrete convolution kernel that can approximate the second derivatives in the definition of the Laplacian. Two commonly used small kernels are shown in Figure 1.

0	-1	0	-1	-1	-1
-1	4	-1	-1	8	-1
0	-1	0	-1	-1	-1

Figure 1 Two commonly used discrete approximations to the Laplacian filter. (Note, we have defined the Laplacian using a negative peak because this is more common; however, it is equally valid to use the opposite sign convention.)

IV. Table

Sr. No.	Filters	MSE(Mean Square Error)	PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)
1	Guassian	8.93	38.66
		8.54	38.85
		9.24	38.51
		9.31	38.47
		9.18	38.53
2	Median	10.35	38.02
		11.43	37.59
		8.36	38.94
		8.04	39.11
		11.94	37.40
3	Laplacian	0.00	74.66
		0.00	74.66
		0.00	74.66
		0.00	74.66
		0.00	74.66

The higher the PSNR, the better the quality of the compressed, or reconstructed image. The lower the value of MSE, the lower the error.

CONCLUSION:

It is observed that for noise removal Gaussian filter Proves to be a better approach for image enhancement .While the Laplacian filter highlights the edges in fingerprint. The noise removal is one of the basic preprocessing operations in image enhancement.

ACKNOWLEDGEMENT:

We are sincerely thankful to our Principal , MGM Dr. G. Y. Pathrikar College of Computer Science and Information Technology, Aurangabad for her guidance and support.

REFERENCES:

- [1] Dinesh Kumar Misra¹, Dr.S.P.Tripathi² and Dipak Misra³ “A Review Report on Fingerprint Image Enhancement Techniques”
- [2] S Greenberg, M Aladjem, D Kogan, and I Dimitrov, “Fingerprint image enhancement using filtering techniques”, ICPR, Vol. 3, pp. 326–329, 2000.
- [3] Huang, Ed., T. S.: Two-dimensional digital signal processing II: Transforms and median filters. New York: Springer-Verlag, 1981
- [4] Digital image processing by Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 2nd Edition
- [5] "Introduction to Biometrics" by A. K. Jain, A. A. Ross, and K. Nandakumar